

“ҚИСАСИ АР-РАБҒУЗИЙ” АСАРИДА ШЕЪРЛАРНИНГ БАДИИЙ ХУСУСИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6125617>

Аннаев Давлат Исматович
*Термиз Давлат Университети,
Адабиётшунослик йуналиши
2-боскич магистранти*

Аннотация: Бу асардаги шеърларнинг бадиий хусусиятини ва жанрларини таркибини урганиш.

Калит сузлар: Наътлар, мадх, ва туркий сингари атамалар, таржима шеърлардаги байтлар, ширу-шакар шеърлар.

Кириш. “Қисаси ар-Рабғузий” асарида жанрлар таркиби ва таснифини ўрганиш билан мумтоз адабиётимиздаги шеърий атамалар такомилли боғлиқ масалаларни қамраб олиш ва уларни урганиш. Сабаби “Қисаси ар-Рабғузий” мундарижасидан жой олган шеърий парчалардаги сарлавҳаларнинг ўзи кўплаб саволларга жавоб беради. Масалан, асарнинг икки ўрнида “Ғазал” истилоҳи учраса, етти ўринда “Байт” атамасини кузатамиз, шунингдек, “Наът”, “Шеър”, “Баҳориёт”, “Мадх”, “Туркий” сингари атамаларга дуч келамиз. Асар таркибидаги шеърлар орасида сарлавҳада кўрсатилмаса-да, муламмаъ (ширу шакар) шеър ҳам учрайди.

Муҳокама ва натижалар. Асардаги шеърлар ичида “Носируддин Тўқбуғабек мадҳи”га бағишланган мақтов шеър бошқа шеърлардан ажралиб туради. Аввало, бу шеърнинг ҳар банди уч мисрали ва бандларнинг сони ўн битта, бандлардаги иккинчи, учинчи мисралар ўзаро қофияланади, биринчи мисралар қофияланмайди.

Наътларда ички қофия устувор деб, таъкидладик, дарҳақиқат Яъқуб алайҳис-салом наътида ҳам бу ҳолат яққол сезилади:

Тошга чиққан, куни туғган, кўрк учун кўз олдуруб,
Кўкси куйган, ўтда ёнган, бағри ўлган яъқуб ул .

Наътлар ичида Юсуф алайҳис-саломга бағишланган наът бадиий жиҳатдан анча пухта ва пишиқ. Унинг илк байтдариданоқ бадиий санъатлар қўлланган:

Чин ўн икки эрди Яъқуб совчининг болалари,
Кўрса анинг биртак эрди бўйлари болалари.

Байтнинг охиридаги болалари ва балолари (гавдалари, бўй-басти, савлати) яхши тажнисдир. Наътда истиора санъати ҳам мавжуд:

Лаъл ичинда гулчираар кўп луълучи лолалари.

Наътда ажойиб ташбиҳлар ҳам қўлланган.

Кўрк қилиқ зийнат малоҳат ҳам нубувват, ҳам карам.

Ул Миср мулки ичинда маликлар хотунларин,

Қул қилган ул қамуғни зулфининг лолалари.

Бу жиҳатдан “Юсуф қиссаси” таркибидаги “Баҳориёт” ғазали (аслида қасида деса бўлади) алоҳидалик касб этади. Шеърда баҳорнинг келиши, қишнинг тугаши, табиатнинг янгилиниши, чор - атрофнинг яшнаши ифода этилади:

Кун ҳамалга кирди эрса келди олам наврўзи,
Кечди баҳман замҳарир қиш қолмади қори бузи.

Мазмуни:

Қуёш Ҳамал буржигга кирди, оламга наврўз келди,
Қаҳратон Баҳман ўтди, қиш қолмади қори музи.

Хуллас, шеърда баҳор васфи, табиат таърифи ажойиб чизилади:

Яғиз ер, кўк мангизлик яшнаюр майдон бўлуб,
Оғушим ойтас чечаклар теграсинда юлдузи.

Шеърнинг охирги байти:

Ҳури ин ужмоҳ ичинда енг солиб таҳсин қилур,
Ёз уза мундоғ ғазаллар айтишди Носир Рабғузий.

Байтдан билинмоқдаки, демак Рабғузий ўз шеърини ғазал деб атамоқда, бу эса адабиётимиз тарихида айнан ғазалнинг такомиллини ўрганишда анча муҳимдир.

Рабғузий асар бағрига шеърий парчаларни сингдирар экан, аввало, шеър унсурларига ва унинг бадий жиҳатларига эътибор беради. Чунончи “Байт” саралвҳали бир шеърда радиф қўллаш санъати ажойиб тарзда амалга оширилган:

Бу кўнглум муродға текинмак тилар,
Телим халқлар аро ўкунмак тилар.
Кун, ой сажда қилғай ариғ юзга ман,
Бу кун отдин аниб юкунмак тилар.

Байтдаги қофия тизими: текинмак-ўкунмак-юкунмак, унинг радифи (қофиядан сўнг такрорланувчи сўз) “тиллар” сўзидир. Ана шу хилдаги чиройли радиф қўллаш санъати қуйидаги тўртликда ҳам намоён этилади:

Кўз кўргани жамол ул,
Севмак ани ҳалол ул.

Андоғ жамол кўрубон,
Ким севмаса вабол ул..

Айни замонда “Кўз кўргани- севмак ани” тарзида ички қофия ҳам қўлланган, бу эса шеърнинг ғоявий мазмунини бойитишига омил бўлган. Шеърларда гоҳо ташҳис санъати ишлатилади, бу санъат қондасига кўра жонсиз нарсаларга, ҳайвонот, набобот ёки умуман табиатга инсон хусусиятлари кўчирилади. Шундан ташҳис-жонлантириш демақдир, мисол:

Сабо исттаюр, йиғоч енг солур,
Булут йиғлаюр, чечаклар кулар.
Бу мундоғ чечакликда кўнглум бу кун
Санинг бирла бўлуб овунмоқ тилар.

Сабо-тонг нисими, шамоли, ели истамоқда, демак одамдек истак билдирмоқда, йиғоч-дарахт, енг, яъни шох чиқармоқда. Дарахтнинг шоҳ чиқариши, куртак очиши инсон кўйлагининг енгига ўхшатилмоқда. Булут бўлса одамдек йиғламоқда. Чечак(гул)лар бўлса одамдек кулмоқда, ханда урмоқда.

Ҳазалда яна тазод санъати ҳам учрайди, тазод санъатида антонимлардан истифода этилади:

Эв бузғали топунса боқмас ўнгига ортқа.

Мисрадаги “Ўнгига ортқа” бирикмасидан мақсад “ўнгу сўл” ёки “орқа-олди” маъносини нишонга олишдир. Кейинги бир шеърда ташбиҳ ишлатилади:

Ики нангдин сени сувдим, эй кўнгуллар зийнати.

Унинг қофия тизими ҳам турфа хилда зийнатланган: зийнати-рағбати-сийрати-ғуннати-ҳайбати-лаззати-қиймати-миннати сингари. Диққат қилинса қофия учун танланган сўзларнинг жами уч бўғинлидир ва хатто сўзлардаги товушлар миқдори барча сўзларда бир хил еттитадир. Қофия тизимидаги сўзларда охангдорликни таъминловчи асос товуш ҳамма сўзларни бир тизимга жамлашга ҳизмат қилади. Қофия сўзи арабча бўлиб, изидан бормоқ маъносини беради ва қофияда асосий товуш эса, албатта, қофияли сўзлардаги асос товуш равий дейилади. Равий аслида қофияли сўзнинг ўзак товуши, марказ товуши бўлади ва у арабча “риво” сўзидан ясалган. Унинг луғавий маъноси туяга юк ортишда ишлатиладиган арқондир. Шеърда эса марказий товушга равий деб аталади. Юқоридаги қофия сўзларнинг марказий товуш “т” бўлади ва шу товуш қофия тизимини ўз атрофига қатъий тажассум этади. Шеър Зулайхо билан Юсуф қовушгач, Зулайхо тилидан баён этилади ва у

воқеабандлидир. Боиси бошдан охир бир воқеа тизими шеър мавзуи учун асос бўлиб хизмат қилган.

Ю, нус Ялавочга бағишланган наътда, аввало, қофия тизими яхши ҳал этилган, Масалан: ёлғузун – йўлсузун – юзун-кўзун-узун-кундузун-ўттузун. Бу сўзлардаги равий “з” товуш экани ўз-ўзидан маълум бўлмоқда, шунингдек, шеърда:

Тун-кун инграбон қолди кеча кундузун.

ажойиб тазод ишлатилган. Сулаймон ибн Довуд алайҳис-салом наътида ички қофияли чиройли санъат қўлланган:

Тилда хужжат, танда хидмат, қўлда мулкат қамчиси..

Асосий қофиядан олдин келагн сўзлар: тилда-танда-қўлда ҳам аслида қофияли сўзлар сирасига киради. Кейинги наътлардан Довуд алайҳис-салом, Илёс алайҳис-салом, Жиржис алайҳис-салом, Муҳаммад алайҳис-салом шеърий наътлари тахлилини четлаб ўтдик. Ялавочлардан:

кий таржималари берилади. Бу кўп эмас, лекин оз бўлса-да маълум миқдорда ўзбек таржима адабиёти тарихини ўрганишда қўл келиши мумкин ҳодисадир. Биз эса таржима парчалардаги бадий санъатларни таҳлил этишга уриниб кўрдик. Шундай шеърлардан бири “Иброҳим алайҳис-салом қиссаси” таркибида келади, лекин шеърда бадий тасвир унсурлари йўқ ҳисобда. Шундай шеърлардан иккинчиси “Юсуф алайҳис-салом қиссаси”да мавжуд, унда бадий санъат унсурлари анча топилади:

Элингиз чин тўлин ойтэк қинаюр қирғу қароқ,
Юзунгуз кундин ёруқроқ кўркунгуз кун ё қамар.

Байтдаги ташбиҳ бир нечта ўринда кўзда ташланади, ҳатто байт бошдан охир ташбиҳлидир. Кейинги байтда истиора, муболаға каби бадий санъатлар қўлланади:

Лаълин очса йинжулардин тўплунур турлук латиф,
Ул эриннинг тотигинда қайда этсун бол-шакар.

Лаъл ва инжу (йинжу) истиора, боиси улардан мурод ёр лабидир, иккинчи мисрада эрин (лаб) бол (асал)га ҳамда шакарга менгзалмоқда.

Кўркунга мунлуғ бўлубон кўркини мен кусаюр,
Ўртанур бағрим ёқилди ёшгинам йултек оқар.

Мазмуни:

Чиройга мунглик (маъюс) бўлиб, чиройингни соғиниб,
Ўртаниб бағрим ёнди, кўз ёшларим булоқдай оқади.

Демак, юқоридаги байтда моболаға мавжуд, масалан, кўз ёши булоқ сувиға ўхшатишмоқда, бир қарашда бу ташбиҳга ўхшаб кетса-да, аслида муболаға устувор ҳолатда булади.

Ниҳоят аввалги бобларда гапирганимиз туркий сарлавҳали шеърда ички руҳий ҳолат тасвирига гувоҳ бўламиз:

Бу бизтек қатиф қиндаким бор бу кун,
Урулди ориғ жонға турлук тугун.
Ғариблиқда эрксиз тушуб ийланиб,
Эссиз ўн қариндош ўлармиз бу кун.

Мазмуни:

Бу биздек ночор йўқдир жаҳонда,
Соф жонимизга турли жароҳат урилди.
Ғариблиқда эрксиз юриб қйиналиб,
Афсус ўн ака-ука бугун ўламиз.

Бу шеърда қатлга маҳкум этилган Юсуфнинг ўнта оғалари дарди, ҳасрати азоби, изтироби ўз ифодасини топмоқда. Бошқа бир шеър чориёрлардан Умар ибн ал-Хаттоб розияллоҳу анҳу тилидан айтилади. Шеърда Муҳаммад алайҳис-салом тарафида турган ва эндиликда Пайғамбаримизнинг энг яқин саҳобасига айланган, мусулмон дини душманларига аёвсиз зарба берган, Умар ибн ал-Хаттоб сўзлари ифодасини топган. Шеърдаги мисралар Умарнинг душманларга айтган оташин нутқидек ёки жанг олдидан лашкарбоши айтган наърадек жаранглайди:

Не бўлди кўрарман сизларни уру,
Тўнғузтек йиғилиб ашбаҳда қони.

Мазмуни:

Нима бўлди сизларни ўғридек кўраман,
Тўнғиздек ялоқда қон йиғилиб.

Шеърдаги қолган мисраларда ҳам душманни саросимага соладиган даъватлар айтилади.

Қилич бирла қирғам қамуғни бу кун,
Тирик қўймағам бир ини-оғани

Мазмуни:

Барчангни бугун қиличдан ўтказаман,
Бирорта оға-инини тирик қолдирмайман.

Умар душманга нисбатан бутун қаҳрини тўкиб, уларга ваҳима солмоқда, уларни парокандаликка келтирмоқда. У Муҳаммад алайҳис-салом томонида туриб, динимиз душманларига омонлик бермаяти.

Бошимиз йўқ эрди Муҳаммадни Ҳақ.

Ато қилди мундоғ ариф эр қани!

Мазмуни:

Бошимиз, яъни бошлиғимиз йўқ эди,
Ҳақ-Худо бизга шундай асил, пок, соф
кишини ато қилди.

Умарнинг айтганлари, шиорлари. даъватлари, олиб борган кураши, ғанимларга зарбаси барча, барчаси Муҳаммад алайҳис-саломнинг динимиз йўлидаги саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлаш учун қилинган экан. Умарнинг дин йўлида амалга оширган ишлари ўз ишига садоқат, муҳаббат ва Муҳаммад алайҳис-саломга сидқи дилдан итоат рамзидир.

Таржима шеърларда қофия масаласига алоҳида эътибор қаратилади, башарти таҳлилга жалб этилган шеърларга тқор назар ташласак бунга яққол гувоҳ бўламиз. Биз бадиий санъат унсурлари ишлатилмагани боис таҳлилни четлаб ўтканимиз илк таржима тўртликни мисол келтирамиз:

Тенгриму бўлур бошинға тилку сийса бир соғин,
Кўзлари кўрмас қоронғу ҳам тили анинг оғин.

Қофия сўзлари соғин-оғин кўп жиҳатдан шеърият қоидаларига мувофиқ келиши яққол англашилиб турибди. Ёки бўлмаса, икки тилда, яъни бир байт арабча ва бир байт туркийда ёзилган шеър қофияларини кўриб ўтайлик. Ўн тўрт байтли бу шеърнинг етти байти арабий тилида, шеърнинг етти байти туркий тилида бўлиб, аввал бир байт арабий, сўнгра бир байт туркий келтирилади. Биринчи, яъни бошланма арабий байтнинг туркий таржимаси изма-из ва ёнма-ён бирин-кетин бериб борилади. Бу шеър айни замонда ширу шакар, яъни Муламмаъ (икки тилли) шеърнинг юксак намунаси сифатида ҳам

аҳамиятлидир. Шеърнинг қофияси, асосан, арабий байтнинг қофияси йўналишида ҳал этилади. Шеърнинг иккинчи байтларига диққат қилинг:

Талат ал-аҳдон ва даҳран фа-л-ҳабибу қад жафа,
Абдуҳу лам ягат бил-куфран явман бал шакар.

Мазмуни:

Лаълин очса йинжулардин тўклунур турлук латиф,
Ул эрининг тотигинда қайда этсун бол шакар.

Шеърнинг қофия тизими: қамар-шакар-оҳар-эсар-босар-кесар тарзидадир. Энди арабча байтларнинг қофия тизимига эътибор беринг: қамар-шакар-амар-ақтар-асар-басар-касар, мабодо бу қофиялар солиштириб кўрилса кўп нарса аён бўлади. шу хилдаги тағин бир шеърда олдин олтита арабий байт Юсуфга қараб айтилган Миср

аъёнлари хотинлари тилидан келтирилади. Шеърдаги байтларнинг арабийсида сарлавҳалар туркийдадир: “Энг илки тишу айтди” – “Энг аввалги аёл айтди” ёки яна: “Иккинчи тишу айди” – “Иккинчи аёл айтди” (тиш- деб қадимги туркийда аёл тушунилган). Туркий байтларнинг сарлавҳаси туркийдадир: “Аввалги байт таржимаси” ёки яна “Иккинчи байт таржимаси” тарзида келади. Байтларнинг қофия тизими: қўмиюр-ўйнаюр-булғаюр-тунаюр-қайнаюр-санаюр-синаюр, тарзидадир. Чориёрлардан Умар ибн ал-Хаттоб розияллоҳу анҳу тилидан айтилган шеърнинг қофия тизими: қони-оғани- қани тарзида. Шеър уч байтли бўлиб. Унинг фақат жуфт мисралари ўзаро қофияланиб. Қолган тоқ мисралар очиқ қолади.

“Қисаси ар-Рабғузий” таркибида саккиз ўринда арабий шеърлар билан уларнинг туркий таржимаси ёнма-ён келтирилади. Шу каби асарнинг ўн икки жойида арабий шеър матнлари мутлақо таржимасиз берилади. Бу ҳолат ўша давр китобхонининг савиясидан келиб чиқиб қилинган, сабаби Рабғузий даври китобхони учун арабий матнлар унчалик қийинчилик туғдирмас эди. Шунингдек, асарда етти ўринда “Байт” сарлавҳаси билан, икки ўринда “Ғазал” сарлавҳаси билан, “Шеър” сарлавҳаси билан ўн ўринда, бир ўринда “Наът” сарлавҳаси, яна бир ўринда “Баҳориёт” сарлавҳаси билан шеърлар берилади. Бундан ташқари асарнинг ўн тўрт ўрнида сарлавҳасиз, яъни сарлавҳаси йўқ шеърлар келтирилади.

Хулоса. “Қисаси ар-Рабғузий” асари Марказий Осиёда яшовчи туркий улус орасида “Қисасиул анбиё” номи билан машҳур бўлиб, китобхонлар томонидан эъзозлаб ўқилувчи, бахши ва оқинлар томонидан севиб куйлананувчи асарлардан бири ҳисобланади.

Асарда энг муҳими ўзбек мумтоз адабиётига тааллуқли илк адабий атамаларни учратамиз, масалан насрий асарлар истилоҳига эътибор беринг: қисса, хабар, ҳикоят, ҳикмат, нукта, латифа, ривоят, ҳадис, танбиҳ, фойда, насиҳат. Энди эса назмий асарлар атамаларини келтираамиз: муножот, ҳамд, мадҳ, шеър, наът, байт, баҳориёт, ғазал, туркий. Муаллиф ҳам насрда ва ҳам назмда қофия - саждан, яъни ички қофиядан унумли фойдаланилган.

Адабиётлар:

1. Каримов Ш., Шамсутдинов Р. Ватан тарихи. К.1. –Тошкент: Ўқитувчи, 1997.– 528 б. (Қаранг: Рабғузий. –Б.)
2. Рабғузий, Носируддин Бурҳонуддин. “Қисаси ар-Рабғузий”. К.2. – Тошкент: Ёзувчи, 1991.
- 3.Н.Маллаев. Узбек адабиёти тарихи 1-китоб. 1969.